

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ, ТЕХНОЛОГИИ /
POLITICAL INSTITUTIONS, PROCESSES, TECHNOLOGIES<https://doi.org/10.15507/2413-1407.129.033.202503.500-517><http://regionsar.ru>EDN: <https://elibrary.ru/cymfra>

ISSN 2413-1407 (Print)

УДК / UDC 323 (430)

ISSN 2587-8549 (Online)

Оригинальная статья / Original article

**Электоральный успех в Восточной
Германии (2024 г.) и последующий спад «Союза
Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость»**

А. Д. Лисенкова

*Московский государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации
(г. Москва, Российская Федерация),
Северо-Западный институт управления – филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
(г. Санкт-Петербург, Российская Федерация)
alena.denisovna@yandex.ru*

Аннотация

Введение. Создание партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (ССВ) на рубеже 2023–2024 годов изменило расклад сил в партийной системе Германии, особенно в восточных землях. Цель статьи – исследование динамики электоральной поддержки партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» в Восточной Германии.

Материалы и методы. Исследование базируется на комплексном анализе данных официальных результатов выборов в ландтаги Саксонии, Тюрингии и Бранденбурга, Европейский парламент (2019, 2024 гг.) и Бундестаг (2025 г.). Сравнивалась электоральная статистика до и после появления ССВ (2019 и 2024 гг.). Динамика популярности партии рассматривалась с использованием информации регулярных социологических опросов ведущих немецких институтов (Forschungsgruppe Wahlen, Infratest dimap, INSA). Также учитывались программные документы ССВ и коалиционные соглашения в федеральных землях.

Результаты исследования. Установлено, что партия создавалась в кризисный момент, когда выборов в Западной Германии не предполагалось. Консервативная и пророссийская риторика, критикующая миграцию и климатическое управление, положительно воспринималась именно на востоке. Определено, что ССВ оказал влияние на падение рейтингов левых в 2024 г., хотя запустила этот процесс «Альтернатива для Германии». Выявлено, что, несмотря на близость взглядов по ряду вопросов между С. Вагенкнехт и более радикальными в восприятии граждан правыми популистами, их коалиция маловероятна.

Обсуждение и заключение. «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» закрепился в Восточной Германии. Однако необходимость идти на уступки в рамках коалиционного пар-

© Лисенкова А. Д., 2025

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

тнерства и разногласия с лидерами земельных отделений негативно сказались на его рейтинге. Результаты исследования могут быть применены для анализа трансформации партийной системы Германии и прогнозирования электоральных процессов. Перспективные направления исследований связаны с дальнейшими изменениями на левом фланге партийной системы Германии.

Ключевые слова: «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость», ССВ, партия «Левая», «Альтернатива для Германии», правящая коалиция, популизм, партийная система Германии, европейские выборы, выборы в ландтаги, политический кризис

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Лисенкова А.Д. Электоральный успех в Восточной Германии (2024 г.) и последующий спад «Союза Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость». *Регионоведение*. 2025;33(3):500–517. <https://doi.org/10.15507/2413-1407.129.033.202503.500-517>

Electoral Success in East Germany (2024) and Subsequent Decline of the Sahra Wagenknecht Alliance – Reason and Justice

A. D. Lisenkova

*Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry
of Foreign Affairs of the Russian Federation
(Moscow, Russian Federation),*

*North-West Institute of Management – branch of the Russian Presidential Academy
of National Economy and Public Administration
(Saint Petersburg, Russian Federation)
alena.denisovna@yandex.ru*

Abstract

Introduction. At the turn of 2023-2024, the creation of the the Sahra Wagenknecht Alliance – Reason and Justice (SWA) changed the balance of power in Germany's party system, especially in the eastern states. The aim of this study is to explain the factors behind the SWA's initial electoral success in the 2024 state and European elections in eastern Germany, as well as the reasons for its subsequent decline in support.

Materials and Methods. The study is based on a comprehensive analysis of official election results in the state parliaments of Saxony, Thuringia, and Brandenburg, the European Parliament (2019, 2024), and the Bundestag (2025). Electoral statistics before and after the emergence of the Alternative for Germany (AfG), 2019 and 2024, were compared. The dynamics of the party's popularity were examined using information from regular opinion polls conducted by leading German institutes (Forschungsgruppe Wahlen, Infratest dimap, INSA). The AfG's policy documents and coalition agreements in the federal states were also taken into account.

Results. It is proved that the party was created at a favorable time of crisis, when elections in West Germany were not expected. Conservative and pro-Russian rhetoric criticizing migration and climate governance is most favorably perceived in the East. It was revealed that in 2024 the Sahra Wagenknecht Alliance – Reason and Justice had a decisive influence on the decline in the ratings of the left, which once ruled in the GDR, although the Alternative for Germany had previously launched the process. It is determined that, despite the closeness of views on a number of issues between Sahra Wagenknecht and the more radical right-wing populists in the perception of citizens, their coalition cooperation is unlikely.

Discussion and Conclusion. The Sahra Wagenknecht Alliance – Reason and Justice has gained a foothold in East Germany. Nevertheless, the need to make concessions within the framework of the coalition partnership and disagreements with the leaders of the land offices had a negative impact on the rating. The results of the study can be applied in the activities of relevant departments dealing with political parties and electoral processes. Further changes on the left flank of the German party system are a promising area for the next research.

Keywords: the Sahra Wagenknecht Alliance – Reason and Justice, the SWA, the Left Party, the Alternative for Germany, governing coalition, populism, party system in Germany, European elections, state elections, political crisis

Conflict of interest. The author declares no conflict of interest.

For citation: Lisenkova A.D. Electoral Success in East Germany (2024) and Subsequent Decline of the Sahra Wagenknecht Alliance – Reason and Justice. *Russian Journal of Regional Studies*. 2025;33(3):500–517. <https://doi.org/10.15507/2413-1407.129.033.202503.500-517>

Введение. Осенью 2024 года были избраны созывы трех земельных парламентов Германии: 1 сентября голосовали жители Саксонии и Тюрингии, 22 сентября – Бранденбурга. Срок полномочий данных ландтагов – 5 лет. Кампании объединяет близость дат (следующая прошла в 2025 г. в Гамбурге) и географического положения, а также совместное прошлое земель в составе Германской Демократической Республики (ГДР). Мекленбург – Передняя Померания, Саксония-Ангальт и Берлин, прежде тоже целиком или частично входившие в ГДР, проведут выборы лишь в 2026 г.

Отличием от ситуации 2019 года, когда проводились предыдущие избирательные кампании в данных землях, стало участие «Союза Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость», появившегося на рубеже 2023–2024 гг. Создание партий в стране – явление нередкое. Например, из 35 сил, участвовавших в европейских выборах 2024 г., за последние пять лет появились девять (~2–3 в год)¹. Обычно они крайне малы, не преодолевают барьер в 5 % ни на земельных, ни на федеральных выборах. Некоторым удается пройти в Европейский парламент (в частности, Семейной партии), где с 2011 г. процентного порога нет².

Прежде, до ССВ, последней партией, закрепившейся в числе основных («Христианско-демократический союз Германии / Христианско-социальный союз в Баварии» (ХДС/ХСС), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), Свободная демократическая партия (СвДП) Германии, «Союз 90/Зеленые» и «Левая»), была «Альтернатива для Германии» (АдГ). Отсутствие подобной силы ранее объясняется историей Германии, где после Второй мировой войны любая претензия на правый радикализм воспринималась неоднозначно. Под влиянием кризисов, особенно миграционного, изначально либерально-консервативные евроскептики стали сдвигаться вправо³, став «нерукопожатными» [1]. На земельном уровне к ключевым партиям условно можно добавить «Свободных избирателей» (СИ), но в Бундестаг они традиционно не проходят.

После появления «Альтернативы для Германии» в стране оформилась сравнительно стабильная система с тремя достаточно равно распределенными партиями левее и двумя партиями и блоком правее центра. Тем примечательней факт раскола в стане левых, посредством которого Сара Вагенкнехт, некогда один из самых популярных левых политиков, образовала свою партию. Так сразу две силы начали претендовать на крайне левую нишу политического спектра Германии.

Популярность «Союза Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» росла, что позволило уже в первый год пройти в Европарламент и три ландтага. В землях партия набрала двузначные показатели⁴ и попала в правительства Бранденбурга

¹ Parteien und Kandidaturen [Электронный ресурс]. Available at: <https://www.bundeswahlleiterin.de/europawahlen/2024/wahlbewerber.html> (accessed 17.03.2025).

² Румянцев А.Г. Пятипроцентный барьер на выборах в Европарламент признан в Германии неконституционным. *Сравнительное конституционное обозрение*. 2011;6(85):94–102.

³ Лисенкова А.Д. Основные особенности современной экологической повестки «Альтернативы для Германии». *Управленческое консультирование*. 2022;4(160):146–158.

⁴ Ergebnisse früherer Landtagswahlen [Электронный ресурс]. 2025. Available at: https://www.bundeswahlleiterin.de/dam/jcr/a333e523-0717-42ad-a772-d5ad7e7e97cc/ltw_erg_gesamt.pdf (accessed 27.09.2024).

и Тюрингии. Однако подобная популярность не была свойственна ССВ повсеместно и вскоре стала стремительно снижаться⁵. Барьер 5 % для вхождения в Бундестаг преодолен не был.

Цель данной статьи – исследование динамики электоральной поддержки партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» в Восточной Германии.

Обзор литературы. «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» – явление новое, но ряд авторов уже опубликовали связанные с ним исследования. Текущий интерес определяется появлением потенциально сильного игрока, а также отношением партии к вопросам, касающимся специальной военной операции, антироссийских санкций и т. д. [2].

Работы, оценивающие предпосылки создания ССВ, его перспективы и вызовы для партийно-политической системы Германии, актуальны в настоящее время. Так, в 2019 году В. В. Пушкарева подробно рассмотрела цели движения «Вставайте!», отметил неоднозначность его развития, в том числе из-за разногласий по миграционному и другим направлениям у сил левее центра и внутри «Левой» [3]. В 2024 году руководство движения, по мнению эксперта, учло негативный опыт и действовало в благоприятный момент [4; 5]. В. Б. Белов, Н. В. Павлов, Д. А. Дмитриев, Б. А. Ночвина и др. считают, что ССВ имел возможность заменить левых, лишив их шансов на фракцию в Бундестаге [6–8].

Положительные оценки перспектив ССВ также можно найти в зарубежных исследованиях, например С. Вагнер и др. определяли новую силу в рейтингах выше левых [9]. В некоторых текстах (преимущественно экспертов из Германии) проблематика развития партий под влиянием различных обстоятельств раскрыта комплексно. Й. Ф. Томечек успех ССВ объясняет ролью лидера, левоавторитарной программой и популизмом [10]. Л. Хекманн и соавторы предполагают, что ССВ мог бы «...заполнить левоконсервативный пробел в немецкой партийной системе» [11], хотя, по мнению Н. Штейнера и С. Хиллена, в отличие от левых экономических и националистических взглядов, моральная приверженность консервативным ценностям существенно менее значима при выборе С. Вагенкнехт [12].

Из конкурентов партии угрозой новый игрок представлял скорее для левых, чем для АдГ или тоже социально настроенной СДПГ [13]. Й. М. Досталь отмечает, что «прогрессивная политика благосостояния» и «консервативная миграционная политика» открыли положительные перспективы для «левого консерватизма» [2]. Эксперт негативно оценивает как наследие «большой коалиции» А. Меркель, так и деятельность «светофорной коалиции» О. Шольца, критикуя последнюю за безуспешные попытки одновременно финансировать вооружение, энергетический поворот, инфраструктурные проекты и миграционную политику [2].

Учитывая значимость оппозиционной конкуренции, С. В. Погорельская раскрывает вопрос потенциального сотрудничества евроскептиков, чьи взгляды на правительственные проблемы частично сходны [14]. Н. В. Работяжев подробно объясняет причины популярности АдГ (миграционный кризис и политика мультикультурализма, последствия глобализации, консервативные настроения восточных жителей и др.) [1]. Разобшенная и неоднородная «Левая», по мнению С. В. Погорель-

⁵ Neueste Wahlumfragen im Wahltrend zur Bundestagswahl [Электронный ресурс]. Available at: <https://dawum.de/Bundestag/> (accessed 04.01.2025).

ской, не была в состоянии предложить альтернативу [15]. Проводилось сравнение двух партий в контексте Восточной Германии, посредством которого объясняется отток избирателей к АдГ до появления ССВ (сокращение электората времен ГДР, миграционная открытость «Левой» и др.) [16]. Некоторые ученые рассмотрели исторические разногласия между СДПГ и «Левой», а также сопоставили потенциал их взаимодействия на разных уровнях⁶.

Отдельный блок посвящен исследованию дискурса. Так, М. Г. Цуциева, М. М. Баранова, Е. Ю. Мошанская обратили внимание на стремление С. Вагенкнехт к агрессивной критике и провокациям с вовлечением в них аудитории. Это позволяет объединить сторонников и продемонстрировать отличающееся видение⁷ [17].

Таким образом, анализируя деятельность С. Вагенкнехт, влияние кризисов на рейтинг и рост евроскептицизма, авторы преимущественно положительно оценили перспективы ССВ, однако это оказалось преждевременным. Добавляет актуальности проблематике и то, что тенденциям на земельном уровне внимания уделяется недостаточно, хотя прошедшие в 2024 г. выборы и их последствия показательны. Данное исследование направлено на ликвидацию обозначенного пробела.

Материалы и методы. *Статистика.* Материалом исследования послужили статистические данные, отражающие итоги земельных кампаний в три ландтага. Проведен сравнительный анализ сведений за 2019 г., когда состоялось последнее голосование, где ССВ не участвовал⁸, и 2024 г. По аналогии были задействованы результаты выборов в Европарламент за 2019 и 2024 гг.⁹ Европейская кампания 2024 г. стала первой проверкой голосованием в истории «Союза Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость», потому ее результаты показательны. Статистические рамки системного анализа закрыли итоги голосования в Бундестаге 2025 г.¹⁰.

В контексте обозначенной статистики стоит уточнить, что на европейском и федеральном уровнях блок ХДС/ХСС действует сообща, тогда как в трех землях представлен только ХДС. Кроме того, несмотря на восприятие европейских выборов в качестве второстепенных в сравнении с федеральными, они нагляднее демонстрируют среднюю ситуацию по стране, чем земельные. В настоящем исследовании различие между западными и восточными землями имеет определяющее значение, поскольку жители данных субъектов традиционно имеют разные партийные предпочтения.

Результаты социологических опросов. Для системного понимания уровня электоральной поддержки «Союза Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» методом вторичного анализа данных дополнительно оценивались результаты соцопросов¹¹, проведенных ведущими профильными ведомствами Германии (Forschungsgruppe

⁶ Jesse E. SPD and PDS Relationships. *German Politics*. 1997;6(3):89–102 ; Olsen J. The Left Party in the 2017 German Federal Election. *German Politics*. 2018;27(1):131–135.

⁷ Баранова М.М., Мошанская Е.Ю. Реализация апеллятивной функции в политической речи (на примере речей С. Вагенкнехт). В кн.: Перевод, реклама и PR в современной коммуникации: материалы III Всероссийской студенческой научно-практической конференции, 8–9 дек. 2022 г. Пермь: Изд-во ПНИПУ; 2023. С. 32–35.

⁸ Ergebnisse früherer Landtagswahlen...

⁹ Comparative tool [Электронный ресурс]. Available at: <https://results.elections.europa.eu/en/tools/comparative-tool/> (accessed 27.09.2024).

¹⁰ Bundestagswahl 2025 [Электронный ресурс]. Available at: <https://www.bundeswahlleiterin.de/bundestagswahlen/2025/ergebnisse/bund-99.html> (accessed 16.04.2025).

¹¹ Все респонденты были проинформированы об участии в опросах.

Wahlen, Infratest dimap, INSA). Они были необходимы для отслеживания изменений в популярности (на определенном этапе достигала 10 %) с момента создания партии, так как рейтингу новых партий свойственны колебания¹². Материалы опросов задействовались и при сравнении обеспокоенности граждан различными вопросами на федеральном¹³ и земельном¹⁴ уровнях. Наконец, учитывалось количество перешедших к ССВ избирателей¹⁵.

Особое внимание уделялось результатам основных конкурентов ССВ: АдГ и левых. От «Левой» новая партия откололась, и соперничество стало неминуемым. При этом «Альтернатива для Германии» давно борется за протестную аудиторию, что наиболее явно как раз в Восточной Германии [16].

Партийные документы. Также в ходе работы использовалось содержание отдельных пунктов программ¹⁶ и коалиционных правительственных соглашений¹⁷. Сравнительный анализ их текстов позволил оценить, во-первых, сущность предлагаемых ССВ инициатив, а во-вторых, в какой степени ССВ удалось отстоять свои интересы перед более влиятельными игроками.

Теория подковы. В основу исследования положена теория подковы (от англ. *horseshoe theory*), согласно которой политический спектр не линейен. В связи с этим находящиеся на краях двух флангов силы не противоположны во взглядах, а, подобно концам подковы, достаточно близки. Сходство правых и левых популистов в Германии эксперты отмечали неоднократно [14; 18]. Определенное соответствие можно проследить в создании АдГ и ССВ: первая заняла пустующую нишу, второй своим появлением обязан состоянию левых. Это объясняет, почему у других сил почти не было шансов закрепиться. Вспомним зарегистрированный в 2024 г. протестный правоконсервативный «Союз ценностей» с сильным лидером в лице Х.-Г. Маасена, ранее главы Федеральной службы защиты Конституции. Промежуточное положение между ХДС/ХСС и АдГ в момент роста рейтинга последней, а также наличие СвДП оставили союз практически без внимания избирателей. Этот пример можно расценивать как негативный для С. Вагенкнехт, в случае которой создание партии тоже во многом основано на личной популярности¹⁸.

Результаты исследования. *Сара Вагенкнехт и «Левая».* Уроженка Тюрингии, С. Вагенкнехт в 1989 г. вступила в правящую в ГДР Социалистическую единую партию Германии, впоследствии ставшую Партией демократического социализма (ПДС). Корни Социалистической единой партии Германии можно найти в вос-

¹² Neueste Wahlumfragen im Wahltrend zur Bundestagswahl...

¹³ Welches ist Ihrer Meinung nach das wichtigste politische Problem in Deutschland, das vordringlich gelöst werden muss? Und welches ist das zweitwichtigste? [Электронный ресурс]. Available at: <https://clck.ru/3N8H8w> (accessed 04.01.2025).

¹⁴ Welches ist Ihrer Meinung nach das wichtigste politische Problem in Thüringen, das vordringlich gelöst werden muss? [Электронный ресурс]. Available at: <https://clck.ru/3N8Fvo> (accessed 04.01.2025).

¹⁵ Brandenburg. Landtagswahl 2024 [Электронный ресурс]. Tagesschau. Available at: <https://www.tagesschau.de/wahl/archiv/2024-09-22-LT-DE-BB/index.shtml> (accessed 19.04.2025).

¹⁶ Brandenburg – vernünftig und gerecht [Электронный ресурс]. Available at: https://bb.bsw-vg.de/wp-content/uploads/2024/07/BSW_Wahlprogramm_Brandenburg.pdf (accessed 04.01.2025).

¹⁷ Mut zur Verantwortung. Thüringen nach vorne bringen [Электронный ресурс]. Available at: <https://clck.ru/3N8HSR> (accessed 04.01.2025).

¹⁸ Никифоров О. «Дело экс-контрразведчика Маасена» угрожает коалиции в ФРГ [Электронный ресурс]. Независимая : сайт. URL: https://www.ng.ru/world/2018-09-24/7_7317_german.html (дата обращения: 16.04.2025).

созданных после окончания Второй мировой войны Коммунистической партии Германии и Социал-демократической партии Германии¹⁹.

В 2005 году Партия демократического социализма и «Труд и социальная справедливость – Избирательная альтернатива» образовали альянс «Левая. ПДС», а в 2007 г. – «Левую». Последняя не просто включала в себя социал-демократов, разочаровавшихся политикой третьего пути Г. Шрёдера [19], но и привлекла бывшего председателя СДПГ (1995–1999 гг.) О. Лафонтена. Он возглавил «Левую» с Л. Биски, а в 2014 г. стал супругом С. Вагенкнехт. За время пребывания в стане левых она была членом правления (1991–1995, 2000–2007, 2007–2014 гг.) и заместителем председателя партии (2010–2014 гг.), депутатом Европарламента (2004–2009 гг.), ведущим кандидатом на федеральных выборах от земли Северный Рейн – Вестфалия (2013, 2017, 2021 гг.) и лидером фракции в Бундестаге (2015–2019 гг.)²⁰.

На фоне краха социалистического лагеря, «популистских заигрываний» с западными трендами и естественного сокращения населения, заставшего ГДР, рейтинги «Левой» снижались. Партия не предложила ничего привлекательного в глазах населения для противодействия кризисам [16]. В западных землях у левых не было влияния исторической памяти, и консервативная АдГ вырвалась вперед. На западе бóльшим спросом пользовались СвДП и «зеленые».

В январе 2018 года О. Лафонтен озвучил идею проекта «Новое коалиционное движение левых», а в июне С. Вагенкнехт анонсировала надпартийную инициативу. Об оппозиционном движении «Вставайте!», которое генерировало социально справедливые идеи и не стремилось быть политической партией, что не препятствовало сохранению его членами основных аффилиаций, было официально объявлено 4 сентября. К этому подтолкнули как размышления о национальном коалиционном сотрудничестве всех социально ориентированных сил, что уже было возможно на земельном уровне, так и рост рейтингов правых популистов. Несмотря на готовность отойти от консервативных левых идей и изначально положительные результаты (согласно опросам), движение провалилось. Сказались недостаток институционализации и сближение во взглядах (в частности, по теме миграции) с АдГ [3; 14]. Феномен «Вставайте!» послужил катализатором к осознанию необходимости партии.

В 2021 году вышла книга С. Вагенкнехт «Самодовольные: моя контрпрограмма за общественный дух и сплоченность». По мнению политика, за тезисами о расовой, гендерной и другой политкорректности, или экологичности, сил левее центра скрывались ощущение морального превосходства и нацеленность на интересы образованного среднего класса. Разница между слоями населения росла. Проблемы миграции проявлялись не только в отсутствии интеграции, но и в недостаточной помощи странам исхода. Нехватка терпимости к другим точкам зрения подорвала леволиберальные начала. Кризисом воспользовалась АдГ. За нее проголосовали не только ксенофобы, но и разочарованные жители небольших городов или сельской местности, сделавшие ее «новой рабочей партией»²¹.

¹⁹ Decker F. Etappen der Parteigeschichte der LINKEN [Электронный ресурс]. bpb.de : сайт. Available at: <https://clck.ru/3N8J3A> (accessed 02.11.2024).

²⁰ Sahra Wagenknecht [Электронный ресурс]. Available at: <https://www.sahra-wagenknecht.de/de/topic/12.ueber-mich.html> (accessed 02.11.2024).

²¹ Wagenknecht S. Die Selbstgerechten: Mein Gegenprogramm – für Gemeinsinn und Zusammenhalt. Frankfurt am Main: Campus Verlag; 2021. 345 p.

Отношения С. Вагенкнехт и «Левой» усугубились в 2022-2023 гг. На Change.org 10 февраля 2023 года был опубликован так называемый «Манифест мира», подготовленный С. Вагенкнехт и журналисткой А. Шварцер. Авторы текста призвали к прекращению огня и поставок оружия на Украину, а также к мирным переговорам. Его подписал почти 1 млн чел.²². Уже 25 февраля состоялся митинг «Восстание за мир» численностью 13 тыс. чел.²³.

«Левая», напротив, имела слабую позицию, близкую с транслируемой правящими партиями (например, по вопросу санкций)²⁴. Немногим ранее С. Вагенкнехт публично раскритиковала результаты выборов сопредседателей в Эрфурте 2022 г., выразив недовольство назначением Я. Висслер и М. Ширдевана и обвинив их в неудачах в 2019 и 2021 гг., а партию – в потере идентичности. По ряду вопросов, будь то украинский кризис или пандемия, острые споры велись с Я. Висслер, что просачивалось в публичное пространство. Когда муж С. Вагенкнехт в начале 2022 года покинул «Левую», потребность в собственной партии стала очевидной.

Создание ССВ и выборы в Европарламент. В 2023 году произошел раскол в «Левой» и было объявлено о создании «Союза Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость», а в Бундестаге на основе бывшей «Левой» фракции образовались две парламентские группы (численностью 10 и 28 депутатов) с ограниченным списком предпочтений, включая уровень финансирования²⁵. В 2024 году ССВ получил статус политической партии, для чего был выбран объективно наиболее удачный момент.

Во-первых, страна и правительство столкнулись с чередой миграционных, экономических, энергетических и внешнеполитических проблем. Согласно данным опросов, только в Тюрингии из трех земель в середине 2024 года сложности миграции опустились на вторую строчку, уступив школьному образованию. Другими значимыми темами были выбраны проблемы роста правых и разочарованность в политике, инфраструктура и экономическая ситуация²⁶. За ССВ голосовали из-за позиции в отношении Украины и России, социальной справедливости и восточногерманских интересов. На первый план выдвинулся обострившийся, хотя и не профильный для уровня управления внешнеполитический вектор, тогда как социальная справедливость – профиль партии, а восточногерманские интересы – норма для земельных выборов²⁷. Миграционная повестка подталкивала избирателей голосовать за АдГ²⁸, однако ССВ по крайней мере не транслировал чрезмерную левую открытость.

²² Manifest für Frieden [Электронный ресурс]. Available at: <https://www.change.org/p/manifest-f%C3%BCr-frieden> (accessed 16.04.2025).

²³ Солопов М. Сара Вагенкнехт: Красная ведьма и ее борьба за мир [Электронный ресурс]. Ведомости : сайт. URL: <https://www.vedomosti.ru/politics/characters/2023/02/27/964345-krasnaya-vedma-i-ee-borba-za-mir> (дата обращения: 02.11.2024).

²⁴ Zeit für Gerechtigkeit. Zeit für Haltung. Zeit für Frieden.

²⁵ Bundestag beschließt Gruppenstatus für Die Linke und BSW [Электронный ресурс]. Available at: <https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2024/kw05-de-gruppenbildung-988204> (accessed 02.11.2024).

²⁶ Welches ist Ihrer Meinung nach das wichtigste politische Problem in Thüringen?..

²⁷ Wer wählte das BSW – und warum? [Электронный ресурс]. Tagesschau. Available at: <https://www.tagesschau.de/wahl/archiv/2024-09-01-LT-DE-SN/umfrage-bsw.shtml> (accessed 04.01.2025).

²⁸ Wer wählte die AfD – und warum? [Электронный ресурс]. Available at: <https://www.tagesschau.de/wahl/archiv/2024-09-01-LT-DE-SN/umfrage-afd.shtml> (accessed 04.01.2025).

Во-вторых, ССВ появился накануне четырех кампаний 2024 г., что дало шанс зарекомендовать себя на нескольких второстепенных выборах. С. Вагенкнехт не ошиблась, решив не пропускать евровыборы, где нет процентного барьера. Это, учитывая рейтинги политика и данные предшествовавших опросов о ССВ²⁹, гарантировало попадание в парламент, а представленность в нем положительно влияла на последующий выбор восточных избирателей, на что и был расчет.

Сопредседателем С. Вагенкнехт стала А. М. Али, прежде один из двух лидеров левой фракции в Бундестаге. Другой тяжеловес, О. Лафонтен, на разных этапах являлся лидером СДПГ и «Левой». Помимо перешедших с С. Вагенкнехт членов Бундестага ССВ со временем пополнили избранные бывшие члены «Союза 90/Зеленые» (А. Хартенфельс в Рейнланд-Пфальце) и «Левых» (А. Кинг в Берлине и М. Кая в Гамбурге).

Ведущие кандидаты как в Европарламент, так и в земельные ландтаги не отличались известностью на федеральном уровне. Речь преимущественно о членах «Левой», которая в национальных коалициях не участвовала. На европейских выборах это были Ф. Де Маси, в прошлом депутат Европарламента и Бундестага от «Левой», и Т. Гайзель, ранее мэр Дюссельдорфа от СДПГ. На земельных выборах в Саксонии – это профсоюзный деятель, бывший депутат федерального уровня от левых З. Циммерман, в Бранденбурге – прежде профсоюзный деятель и судья социал-демократ Р. Крумбах, в Тюрингии – экс-мэр Айзенаха от левых К. Вольф. Примечательна последняя фигура. Если в Бранденбурге коалиция сформировалась с СДПГ, а в Саксонии ССВ в правительстве нет, то в Тюрингии К. Вольф пошла как на сотрудничество с правоцентристским ХДС, так и на компромиссные формулировки, несмотря на недовольство сопредседателей³⁰.

Кроме того, ССВ характеризовался малочисленностью. В его состав входили порядка 1 тыс. чел. С одной стороны, уже представленные в Бундестаге силы насчитывали от десятков до сотен тысяч членов; с другой, – количество заявок в ССВ, поступивших только к весне 2024 года, составило 8 000. Руководство ССВ объясняло немногочисленность тщательным отбором претендентов на основе анализа их прошлого и взглядов³¹. Такое решение обоснованно, учитывая опыт АдГ.

Основные приоритеты (социальная справедливость, свобода, грамотное государственное и экономическое управление, равенство) были изложены на сайте в публикации, озаглавленной как Учредительный манифест³². Впоследствии он был расширен до программного документа со следующими приоритетами:

– инновационная, конкурентная, социальная экономическая система с развитой инфраструктурой, достойной оплатой труда и качественным образованием, что предполагает негативное отношение к санкциям и нереалистичным климатическим амбициям;

²⁹ Könnten Sie sich grundsätzlich vorstellen, eine von Sahra Wagenknecht (Linke) gegründete neue Partei zu wählen? [Электронный ресурс]. Available at: <https://clck.ru/3N8JrW> (accessed 04.01.2025).

³⁰ Alisch L. Machtkampf im BSW? Thüringer Spitze antwortet auf Wagenknecht-Kritik [Электронный ресурс]. Merkur.de. Available at: <https://www.merkur.de/politik/bsw-konflikt-thueringer-spitze-auf-wagenknecht-kritik-koalition-93389044.html> (accessed 19.04.2025).

³¹ Steidele Ch. BSW: "Mitglieder? Nein danke!" – Eine parteirechtliche Einordnung [Электронный ресурс]. Junge Wissenschaft im Öffentlichen Recht : сайт. Available at: <https://www.juwiss.de/55-2024/> (accessed 02.11.2024).

³² Unser Gründungsmanifest. Bündnis Sahra Wagenknecht [Электронный ресурс]. Available at: <https://web.archive.org/web/20231027115711/https://buendnis-sahra-wagenknecht.de/bsw/> (accessed 19.04.2025).

– меритократическое общество социальной сплоченности, равенства и защиты;
 – отказ от излишнего военного финансирования, использования военных из Германии как в международных конфликтах, так и на границах (в том числе с Россией) с инициативой по оборонительному альянсу вместо «...инструмента силы для достижения геополитических целей»³³ во главе с США;

– поддержка демократии и личных свобод с критикой радикальных идеологий и неприятием миграции как «решения проблемы бедности»³⁴.

Несмотря на яркий социальный профиль, сближающий ССВ с левыми, заметны отличительные черты, например отношение к миграции и России. В этом сходны позиции ССВ и АдГ. В частности, по мнению В. И. Васильева, руководство двух партий сближает осознание невозможности построить систему европейской безопасности при включении Украины в состав НАТО [20].

Практически все идеи сохранились в Программе для выборов в Европейский парламент, где проявилась сравнительно мягкая евроскептическая риторика: независимый, технологичный и социальный Европейский союз с прозрачным управлением и пересмотренными финансово-экономической и торговой системами со сниженным участием европейских институтов. Партия представила Евросоюз частью многополярного мира, борющегося с причинами миграции, без санкций, дальнейших милитаризации и экспорта вооружения, а также без необоснованных дорогостоящих климатических ограничений и переговоров о восточных расширениях³⁵.

По результатам выборов в Европарламент (табл. 1) подтвердилось, что ССВ претендует на нишу «Левой» [5; 6]. У АдГ, в отличие от последних, тоже произошел рост показателей.

Таблица 1. Результаты европейских выборов для основных партий Германии в 2019 и 2024 гг., %³⁶
 Table 1. European election results for Germany's main parties in 2019 and 2024, %

Год / Year	ХДС/ ХСС / CDU/CSU	СДПГ / SDP	АдГ / AfG	«Зеленые» / Greens	СвДП / FDP	Левые / Left	ССВ / SWA
2019	28,9	15,8	11,0	20,5	5,4	5,5	–
2024	30,0	13,9	15,9	11,9	5,2	2,7	6,2

Примечания / Notes. 1. Составлено автором на основе данных Европейского парламента. 2. Здесь и далее в таблицах ХДС/ХСС – «Христианско-демократический союз Германии / Христианско-социальный союз в Баварии» / CDU/CSU – Christian Democratic Union of Germany / Christian Social Union in Bavaria; СДПГ – Социал-демократическая партия Германии / SDP – Social Democratic Party of Germany; АдГ – «Альтернатива для Германии» / AfG – Alternative for Germany; «Зеленые» – «Союз 90 / Зеленые» / Greens – Alliance 90/The Greens; СвДП – Свободная демократическая партия Германии / FDP – Free Democratic Party; Левые – «Левая» / Left – Left; ССВ – «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» / SWA – Sahra Wagenknecht Alliance – for Reason and Justice.

Голосование в Восточной Германии, создание коалиций и их последствия. Европейские тенденции были закреплены выборами в Восточной Германии (табл. 2), где «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» получил двузначные показатели

³³UserGründungsmanifest [Электронный ресурс]. Available at: https://buendnis-sahra-wagenknecht.de/wp-content/themes/bsw/assets/files/BSW_Gruendungsmanifest.pdf (accessed 19.04.2025).

³⁴Ibid.

³⁵Programm für die Europawahl 2024 [Электронный ресурс]. Available at: https://web.archive.org/web/20250304235508/https://bsw-vg.de/wp-content/uploads/2024/02/BSW_Europawahlprogramm_2024.pdf (accessed 19.04.2025).

³⁶Comparative tool...

и занял третье место. «Альтернатива для Германии» выступила удачнее, чем в 2019 г., тогда как рейтинг «Левой», наоборот, упал. Если бы тенденция сохранилась, число основных конкурентов могло сократиться до одной партии. Только в Саксонии произошел отток в пользу ССВ 73 тыс. избирателей, что являлось наибольшим показателем. На втором месте оказалась категория ранее не голосовавших – 45 тыс. Однако у АдГ подобных избирателей насчитывалось 89 тыс., на втором месте – победитель выборов ХДС с 78 тыс. голосов³⁷.

Т а б л и ц а 2. Результаты земельных выборов в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии для основных партий Германии в 2019 и 2024 гг., %³⁸

Table 2. State elections results (in %) in Brandenburg, Saxony and Thuringia for the main Germany's parties in 2019 and 2024, %

Год / Year	Голос / Vote													
	ХДС / CDU		СДПГ / SDP		АдГ / AfD		«Зеленые» / Greens		СвДП / FDP		Левые / Left		ССВ / SWA	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
<i>Земля Бранденбург / State Brandenburg</i>														
2019	17,5	15,6	25,8	26,2	22,2	23,5	10,3	10,8	3,6	4,1	12,2	10,7	–	–
2024	16,0	12,1	33,6	30,9	31,5	29,2	3,4	4,1	1,4	0,8	5,2	3,0	–	13,5
<i>Земля Саксония / State Saxony</i>														
2019	32,5	32,1	7,7	7,7	28,4	27,5	8,9	8,6	4,7	4,5	12,3	10,4	–	–
2024	34,4	31,9	6,2	7,3	34,0	30,6	5,1	5,1	1,4	0,9	6,4	4,5	6,3	11,8
<i>Земля Тюрингия / State Thuringia</i>														
2019	27,2	21,7	10,8	8,2	22,0	23,4	6,5	5,2	5,4	5,0	25,8	31,0	–	–
2024	33,5	23,6	7,8	6,1	34,3	32,8	1,6	3,2	1,6	1,1	15,2	13,1	2,4	15,8

Примечание / Note. Составлено автором на основе данных Федеральной избирательной комиссии / Compiled by the author based on data from the Federal Returning Officer.

На фоне «Альтернативы для Германии» «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» – новый и не такой радикальный, по мнению граждан, игрок. С одной стороны, может показаться, что он недостаточно яркий; с другой, – отделения АдГ в ряде восточных земель (в том числе в Саксонии и Тюрингии) действительно имели статус правозкстремистских, а сама партия рассматривалась как «нерукопожатная» [1]. Аккуратность С. Вагенкнехт, явно опасавшейся быть обвиненной в радикализме, в публичных заявлениях о готовности сотрудничать с АдГ лишь по содержательным вопросам обоснована³⁹. Сохранение приоритетной роли в восприятии избирателей за С. Вагенкнехт связано не со слабостью других кандидатов от ССВ, а скорее с личными качествами председателей основных конкурентов на федеральном уровне (особенно у «Левой») [4].

Содержательно три программы («Будущее Саксонии: мирное, разумное, справедливое», «Новый старт для Тюрингии» и «Бранденбург – разумный и справедливый») близки: ССВ призывал к сокращению бюрократии, повышению пенсий

³⁷ Wählerwanderung [Электронный ресурс]. Tagesschau. Available at: <https://www.tagesschau.de/wahl/archiv/2024-09-01-LT-DE-SN/index.shtml> (accessed 04.01.2025).

³⁸ Ergebnisse früherer Landtagswahlen...

³⁹ Wagenknecht wirbt für anderen Umgang mit AfD [Электронный ресурс]. Tagesschau. Available at: <https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/wagenknecht-umgang-afd-100.html> (accessed 04.01.2025).

и минимальной заработной платы, трансформации образовательной системы (запрету мобильных телефонов, увеличению персонала, сохранению обучения базовым компетенциям – чтению, письму, арифметике в начальной школе и т. д.), прекращению неконтролируемой миграции с депортацией, непринятию отказа от угля ранее 2038 г., созданию Комитета по расследованию антикоронавирусных мер, сокращению расходов на вооружение, отказу от санкций и переговорам о прекращении украинского конфликта⁴⁰.

Специфика земель учитывалась, но скорее в конкретизации практически идентичных положений по обозначенным темам. Так, в программе для Тюрингии шла речь о дипломатии и недопущении милитаризации школ, поскольку для этого есть соответствующие информационные центры. Относительно Саксонии также критиковались идеи создания на территории оборонных предприятий (например, порохового завода в Гросенхайне), говорилось о развитии регионального миротворчества и продвижении гласности при выполнении университетами заказов на военные исследования. За исключением последнего, аналогичные пункты присутствовали и в программе для Бранденбурга. Центральная тема совпадала: во всех случаях текст начинался с мира. Встречались разделы, хотя и не противоречившие основным идеям, но и не повторявшиеся в других программах (например, «Свобода мысли, слова и печати» в Тюрингии)⁴¹.

«Альтернатива для Германии» (основные ориентиры: «Чтобы Саксония осталась домом!», «Все для Тюрингии», «Пришло время для другой политики»), однако, была куда более агрессивно настроена в рамках решения накопившихся вопросов. Она продвигала ограничения миграции и традиционную семейную политику, а также отказ от антироссийских санкций и климатической политики. В образовании приоритетами стали ограничение доли мигрантов в классах и обязательное знание немецкого языка⁴².

Наконец, «Левая» (характерные лозунги: «Наша предвыборная программа: социальная насквозь!», «Наша Тюрингия. Человечная. Сильная. Справедливая», «Мужество для Бранденбурга. Страна. Народ. Самое главное») сосредоточилась на социальной справедливости (оплате труда, образовательной, транспортной и другой доступности)⁴³. Она продолжала осуждать Россию и параллельно продвигала дипломатические механизмы и миграционную открытость, хотя и не в качестве центральной темы⁴⁴, а также дорогостоящие и потому менее популярные на востоке климатические меры⁴⁵. По историческим причинам тема России популярнее именно в восточных землях, где обусловленные решениями «светофорной» коалиции политические кризисы проходили более болезненно. Рост цен на энергоносители

⁴⁰ Neustart für Thüringen. Damit sich was ändert [Электронный ресурс]. Available at: https://bsw-th.de/wp-content/uploads/2024/06/240608_LWP_fin-2.pdf (accessed 16.02.2025); Sachsens Zukunft: friedlich, vernünftig, gerecht [Электронный ресурс]. Available at: <https://bsw-vg-sachsen.de/wp-content/uploads/2024/05/landtagwahlprogramm2024.pdf> (accessed 16.03.2025).

⁴¹ Ibid.

⁴² Es ist Zeit für andere Politik [Электронный ресурс]. Available at: https://web.archive.org/web/20240916160426/https://afd-brandenburg.de/wp-content/uploads/2024/08/LTW24_RP.pdf (accessed 04.01.2025).

⁴³ Mut für Brandenburg. Das Land. Die Leute. Was zählt [Электронный ресурс]. Available at: <https://wahlprogramm.dielinke-brandenburg.de/> (accessed 04.01.2025).

⁴⁴ Unser Wahlprogramm: Durch und durch sozial! [Электронный ресурс]. Available at: <https://www.dielinke-sachsen.de/wahlen/landtagwahl-2024/durch-und-durch-sozial/> (accessed 04.01.2025).

⁴⁵ Mut für Brandenburg. Das Land. Die Leute. Was zählt...

из-за отказа от российских поставок и энергетический переход неблагоприятно сказывались на промышленных регионах, особенно в области машиностроения⁴⁶.

Ландтаг Бранденбурга сформировали СДПГ (32 депутата), АдГ (30), ССВ (14) и ХДС (12 депутатов). Математически, при условии, что АдГ не участвует, коалиция большинства без ССВ исключалась. Так появилась «пурпурная коалиция» (СДПГ и ССВ). Ландтаг Тюрингии образовали АдГ (32 депутата), ХДС (23), ССВ (15), левые (12), СДПГ (6 депутатов), и равная по числу депутатов оппозиции «ежевичная коалиция» была создана из ХДС, ССВ и СДПГ. «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» здесь выигрывал по численности, а его сотрудничество с левыми сразу после раскола было маловероятным. В Саксонии же ландтаг составили ХДС (41 депутат), АдГ (40), ССВ (15), СДПГ (10), «зеленые» (7), левые (6) и беспартийный (1 депутат). После провала переговоров с ССВ образовалось правительство меньшинства из ХДС и СДПГ («черно-красная коалиция»).

Суммарно «зеленые» и левые являлись более малочисленными, чем один ССВ, а коалиция из четырех разрозненных партий, где три левее центра, представляла собой трудное решение для правоцентристского ХДС. Более того, глава земельного представительства христианских демократов М. Кречмер отрицал возможность сотрудничества с «Левой»⁴⁷. Размышлять о коалиции ССВ и АдГ было нецелесообразно, так как победа второй состоялась лишь в Тюрингии. Только там математически могло образоваться большинство. После создания такого правительства имела вероятность для партии С. Вагенкнехт оказаться и «нерукопожатной», и без шансов на пост главы правительства.

Оценить результаты ССВ можно и по числу перешедших к ней сторонников других партий (табл. 3). Согласно опросам, наибольший отток произошел от «Левой». На втором месте – категория ранее не голосовавших, что говорит о высоком, но не экстраординарном мобилизационном эффекте. Для сравнения: в 2019 г. к АдГ только в Бранденбурге перешли 107 тыс. чел. ранее не голосовавших, а к СДПГ – 46 тыс. Сходного оттока от левых не было, но и аналогичных расколов в 2019 г. не происходило⁴⁸. Третье место в Бранденбурге (СДПГ) и Саксонии (ХДС) заняли партии, возглавлявшие уходящие коалиции. В обоих случаях между ХДС и СДПГ имелся разрыв примерно в два раза. В Тюрингии же от обеих партий перешло сравнительно близкое число сторонников, но и правительство до 2024 г. возглавляла «Левая». От главного конкурента АдГ избиратели, если и переходили, то только к ССВ, но постепенно. Недостаток данных по СвДП и низкие показатели «зеленых» связаны с невысокой популярностью сил в Восточной Германии. «Свободные избиратели» – партия земельного уровня и пользуется переменным успехом.

⁴⁶ Белов В.Б. Выборы в Саксонии и Тюрингии – проверка устойчивости партийно-политической системы Германии [Электронный ресурс]. РСМД : сайт. URL: <https://clck.ru/3N8Leg> (дата обращения: 04.01.2025).

⁴⁷ Sondierung zwischen CDU, BSW und SPD gescheitert [Электронный ресурс]. Tagesschau. Available at: <https://www.tagesschau.de/inland/sachsen-sondierungen-scheitern-100.html> (accessed 04.01.2025).

⁴⁸ Wählerwanderungen [Электронный ресурс]. Tagesschau. Available at: https://www.tagesschau.de/wahl/archiv/2019-09-01-LT-DE-BB/analyse-wanderung.shtml#11_Wanderung_SPD (accessed 19.04.2025).

Таблица 3. Количество избирателей, перешедших к ССВ на земельных выборах 2024 г., чел.⁴⁹
 Table 3. Number of voters who switched to the SWA in the 2024 land state elections, people

Партия / Party	Земля / State		
	Бранденбург / Brandenburg	Саксония / Saxony	Тюрингия / Thuringia
ХДС / CDU	14 000	43 000	18 000
СДПГ / SDP	26 000	16 000	12 000
АдГ / AfD	16 000	23 000	11 000
«Зеленые» / Greens	5 000	10 000	4 000
СвДП / FDP	Н/Д / N/A	Н/Д / N/A	6 000
Левые / Left	44 000	73 000	84 000
СИ / FV	12 000	Н/Д / N/A	Н/Д / N/A
Ранее не голосовали / Previously not voted	41 000	45 000	27 000

Примечание / Note. 1) Составлено автором на основе данных Infratest dimap / Compiled by the author based on data from the Infratest dimap; 2) СИ – Свободные избиратели / FV – Free voters.

Несмотря на удачу в четырех кампаниях и последующее попадание в правительства, рейтинги ССВ стали снижаться⁵⁰. Это можно связать с ролью младшего партнера, что предполагает уступки, а в ряде случаев и отсутствие единства. Так, в коалиционном соглашении в Тюрингии, с одной стороны, была прописана поддержка «всех дипломатических инициатив», а с другой, – что ХДС и СДПГ «... видят себя в традициях западного курса и восточной политики», хотя «... ССВ выступает за бескомпромиссный мирный курс»⁵¹. В соглашении в Бранденбурге обозначалось, что у партий «... разные взгляды на необходимость поставок оружия Украине для защиты ее территориальной целостности и суверенитета», а правительство «... поощряет широкие дебаты (по размещению гиперзвуковых ракет и ракет средней дальности на своей территории. – *Примечание автора*)», но санкции не упоминались⁵². Прделанная работа позволила ССВ стать частью правительства, но отстоять позиции союз не смог. Появились сведения и об отсутствии контроля С. Вагенкнехт ситуации, так как ее собственная риторика не предполагала уступок⁵³.

Напротив, опасение слабой позиции привело к прекращению переговоров в Саксонии, где ССВ отказался участвовать в «ежевичной коалиции». Спорными моментами послужили «формула мира», миграционная политика и финансы. Проблемной стала и ситуация с Комитетом по расследованию антикоронавирусных мер, за который после предложения АдГ «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» проголосовал практически единогласно. Данная тема, как и российский вопрос, была аспектом доверия ССВ со стороны избирателей, хотя потенциальные

⁴⁹ Sachsen. Landtagswahl 2024 [Электронный ресурс]. Tagesschau. Available at: <https://www.tagesschau.de/wahl/archiv/2024-09-01-LT-DE-SN/index.shtml> (accessed 19.04.2025) ; Thüringen. Landtagswahl 2024 [Электронный ресурс]. Tagesschau. Available at: <https://www.tagesschau.de/wahl/archiv/2024-09-01-LT-DE-TH/index.shtml> (accessed 19.04.2025).

⁵⁰ Neueste Wahlumfragen im Wahltrend zur Bundestagswahl...

⁵¹ Mut zur Verantwortung. Thüringen nach vorne bringen...

⁵² Ibid. ; Brandenburg voranbringen – Bewährtes sichern. Neues schaffen [Электронный ресурс]. Available at: https://spd-brandenburg.de/wp-content/uploads/sites/111/2024/11/241127_Koalitionsvertrag_SPD_BSW_Ergebnis.pdf (accessed 16.02.2025).

⁵³ Palzer K. “Palastrevolution” im Bündnis Wagenknecht [Электронный ресурс]. Tagesschau. Available at: <https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/bsw-streit-100.html> (accessed 04.01.2025).

партнеры по коалиции были недовольны сотрудничеством с «правыми экстремистами» и обозначили голосование «согласием на трибунал»⁵⁴.

Тем не менее решение вступать в коалиции с партиями мейнстрима (особенно с ХДС), проблемы с подчинением региональных лидеров центральному руководству, а также готовность исключить принципиальные вопросы из коалиционных соглашений привели к падению рейтингов. На федеральных выборах ССВ набрал лишь 4,98 % и не прошел в Бундестаг⁵⁵. Избиратели не поверили, что партия сможет представить решительную альтернативу и реализовать ее.

Обсуждение и заключение. Проверкой для «Союза Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» стали четыре кампании, прошедшие в 2024 г. Партия привлекла внимание на европейских выборах, а затем улучшила результат в трех землях Восточной Германии. Это связано с кризисом «Левой», от которой ССВ откололся, а также с самостоятельной деятельностью С. Вагенкнехт – одного из самых популярных левых политиков, вызывающего на востоке ностальгические чувства и отказывающегося от антироссийских настроений.

На фоне АдГ ССВ кажется избирателям силой, менее агрессивной, что по-прежнему важно в контексте исторического прошлого страны, и расположенной к сотрудничеству, но потому и менее яркой. В отличие от «Левой» ССВ выбрал темы, популярные именно на востоке: сокращение расходов на вооружение, снятие санкций, ограничение неконтролируемой миграции, не отказываться от угля до 2038 г. и т. д. Достаточно много общего было с позицией АдГ, жестко выступавшей за миграционные ограничения, снятие санкций и т. д. Однако существенная доля избирателей, вероятно, понимая слабые перспективы прихода к власти АдГ, предпочла С. Вагенкнехт.

Не имея репутации «нерукопожатной», ССВ вступил в две коалиции: в Тюрингии и Бранденбурге. Однако коалиционные соглашения оказались проигрышными. Приоритетные темы либо не были упомянуты (например, санкции), либо обозначались как содержащие разногласия (в частности, поставки оружия). Недовольство также вызвали сотрудничество с партиями мейнстрима и отсутствие единства между различными уровнями управления партии. Учитывая роль младшего партнера, вероятно, ССВ придется и дальше подчиняться, что уже негативно сказалось на их рейтинге: на выборах в Бундестаг 2025 г. партия не преодолела барьер в 5 %.

Результаты проведенного исследования можно применить в научно-исследовательской и экспертно-аналитической деятельности, касающейся влияния актуальных политических тем на избирательные кампании и развития партийных систем. Исследование, ограниченное рамками четырех кампаний 2024 г. и периодом формирования правительственных коалиций, лишь частично затрагивает федеральные выборы 2025 г. В качестве перспективной тематики можно рассматривать участие «Союза Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» и других упомянутых партий в кампаниях разного уровня. Так, в 2025 г. снова заметен прирост рейтинга «Левой», что может отразиться на результатах уже ближайших земельных выборов.

⁵⁴ Michaelis N. BSW stimmt mit AfD: SPD unterbricht Sondierungsgespräche in Sachsen [Электронный ресурс]. Vorwärts. Available at: <https://vorwaerts.de/inland/neue-koalition-fuer-sachsen-spd-unterbricht-sondierungsgespraech-mit-bsw> (accessed 05.01.2025).

⁵⁵ Bundestagswahl 2025...

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Работяжев Н.В. «Альтернатива для Германии»: между консерватизмом и правым популизмом. *Полития: Анализ. Хроника. Прогноз*. 2022;3(106):158–178. <https://doi.org/10.30570/2078-5089-2022-106-3-158-178>
2. Dostal J.M. Left Conservatism: Sahra Wagenknecht's Challenge to the German Party System. *The Political Quarterly*. 2024;95(4):634–644. <https://doi.org/10.1111/1467-923X.13447>
3. Пушкарева В.В. Новое политическое движение в Германии: цели, перспективы. *Вестник Удмуртского университета. Социология. Политология. Международные отношения*. 2019;3(1):62–72. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/novoe-politicheskoe-dvizhenie-v-germanii-tse-li-perspektivy> (дата обращения: 04.01.2025).
4. Пушкарева В.В. Новый проект Сары Вагенкнехт. *Вестник Удмуртского университета. Социология. Политология. Международные отношения*. 2024;8(3):389–402. <https://doi.org/10.35634/2587-9030-2024-8-3-389-402>
5. Пушкарева В.В. Фактор Сары Вагенкнехт в современной политической жизни Германии. *Социально-гуманитарные знания*. 2024;(6):179–184. URL: <https://clck.ru/3NnJmS> (дата обращения: 04.01.2025).
6. Белов В.Б. Партийный проект Сары Вагенкнехт – новая протестная альтернатива? *Аналитические записки Института Европы РАН*. 2023;4(28):43–48. <https://doi.org/10.15211/analytics42820234348>
7. Павлов Н.В., Дмитриев Д.А. «Левая»: кризис идеи или врожденный дефект? *Современная Европа*. 2024;(3):82–94. <https://doi.org/10.31857/S0201708324030070>
8. Ночвина Б.А. Партия «Левые» в современной партийно-политической системе ФРГ: поиск идентичности. *Власть*. 2024;(5):259–264. <https://doi.org/10.24412/2071-5358-2024-5-259-264>
9. Wagner S., Wurthmann L.C., Thomeczek J.P. Bridging Left and Right? How Sahra Wagenknecht Could Change the German Party Landscape. *Politische Vierteljahresschrift*. 2023;(64):621–636. <https://doi.org/10.1007/s11615-023-00481-3>
10. Thomeczek J.P. Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW): Left-Wing Authoritarian – and Populist? An Empirical Analysis. *Politische Vierteljahresschrift*. 2024;(65):535–552. <https://doi.org/10.1007/s11615-024-00544-z>
11. Heckmann L., Wurthmann L.C., Wagner S. Who's afraid of Sahra – Understanding the Shift in Votes towards Germany's Bündnis Sahra Wagenknecht. *Research and Politics*. 2025;12(1):1–7. <https://doi.org/10.1177/20531680241311504>
12. Steiner N.D., Hillen S. Voting for the Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) from a Policy Space Perspective. *German Politics*. 2025:1–25. <https://doi.org/10.1080/09644008.2025.2502100>
13. Thomeczek J.P. The Voting Potential of Bündnis Sahra Wagenknecht. *Political Studies Review*. 2024;23(1):409–417. <https://doi.org/10.1177/14789299241264975>
14. Погорельская С.В. Антивоенные силы ФРГ в 2022–2023 гг.: возможен ли их союз? *Общественные науки и современность*. 2024;(1):106–119. <https://doi.org/10.31857/S0869049924010082>
15. Погорельская С.В. Левая альтернатива для Германии. *Актуальные проблемы Европы*. 2019;(4):78–92. <https://doi.org/10.31249/ape/2019.04.05>
16. Лисенкова А.Д. Партии «Альтернатива для Германии» и «Левая» в восточных землях: трансформация электоральных предпочтений. *Регионоведение*. 2023;31(3):426–441. <https://doi.org/10.15507/2413-1407.124.031.202303.426-441>
17. Цуциева М.Г. Дискурсивная реализация индивидуальной стратегии конфликта немецкого политика Сары Вагенкнехт. *Филологические науки. Вопросы теории и практики*. 2020;13(12):152–156. <https://doi.org/10.30853/filnauki.2020.12.31>
18. Погорельская С.В. Современный германский популизм: общее и особенное. *Перспективы. Электронный журнал*. 2019;4(20):92–102. <https://doi.org/10.32726/2411-3417-2019-4-92-102>
19. Щербаков В.Ю. Иммиграционная политика ПДС – «Левой партии» Германии: генезис, эволюция и перспективы. *Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики*. 2016;11(73):205–210. URL: <https://www.gramota.net/article/hss20161456/fulltext> (дата обращения: 04.01.2025).
20. Васильев В.И. Германия и проблемы европейской безопасности. *Обозреватель*. 2025;(1):15–28. https://doi.org/10.48137/2074-2975_2025_1_15

REFERENCES

1. Rabotyazhev N.V. Alternative for Germany: Between Conservatism and Right-Wing Populism. *Politeia – Journal of Political Theory, Political Philosophy and Sociology of Politics*. 2022;3(106):158–178. (In Russ., abstract in Eng.). <https://doi.org/10.30570/2078-5089-2022-106-3-158-178>
2. Dostal J.M. Left Conservatism: Sahra Wagenknecht's Challenge to the German Party System. *The Political Quarterly*. 2024;95(4):634–644. <https://doi.org/10.1111/1467-923X.13447>
3. Pushkareva V.V. A New Political Movement in Germany: Goals and Perspectives. *Bulletin of Udmurt University. Sociology. Political science. International Relations*. 2019;3(1):62–72. (In Russ., abstract in Eng.). Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/novoe-politicheskoe-dvizhenie-v-germanii-tseli-perspektivy> (accessed 04.01.2025).
4. Pushkareva V.V. Sarah Wagenknecht's New Project. *Bulletin of Udmurt University. Sociology. Political Science. International Relations*. 2024;8(3):389–402. (In Russ., abstract in Eng.). <https://doi.org/10.35634/2587-9030-2024-8-3-389-402>
5. Pushkareva V.V. Sahra Wagenknecht' Influence in the Modern Political Life of Germany. *Social and Humanitarian Knowledge*. 2024;(6):179–184. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://clck.ru/3NnJmS> (accessed 04.01.2025).
6. Belov V.B. Sahra Wagenknecht's Party Project – a New Protest Alternative? *Analytical Papers of the Institute of Europe RAS*. 2023;4(28):43–48. (In Russ., abstract in Eng.). <https://doi.org/10.15211/analytics42820234348>
7. Pavlov N.V., Dmitriev D.A. The Left Party: Crisis of Ideas or Inherited Defect? *Sovremennaya Evropa*. 2024;(3):82–94. (In Russ., abstract in Eng.). <https://doi.org/10.31857/S0201708324030070>
8. Nochvina B.A. «The Left» Party in the Modern Party and Political System of Germany: The Search for Identity. *Vlast'*. 2024;(5):259–264. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.24412/2071-5358-2024-5-259-264>
9. Wagner S., Wurthmann L.C., Thomeczek J.P. Bridging Left and Right? How Sahra Wagenknecht Could Change the German Party Landscape. *Politische Vierteljahresschrift*. 2023;(64):621–636. <https://doi.org/10.1007/s11615-023-00481-3>
10. Thomeczek J.P. Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW): Left-Wing Authoritarian – and Populist? An Empirical Analysis. *Politische Vierteljahresschrift*. 2024;(65):535–552. <https://doi.org/10.1007/s11615-024-00544-z>
11. Heckmann L., Wurthmann L.C., Wagner S. Who's Afraid of Sahra – Understanding the Shift in Votes towards Germany's Bündnis Sahra Wagenknecht. *Research and Politics*. 2025;12(1):1–7. <https://doi.org/10.1177/20531680241311504>
12. Steiner N.D., Hillen S. Voting for the Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) from a Policy Space Perspective. *German Politics*. 2025:1–25. <https://doi.org/10.1080/09644008.2025.2502100>
13. Thomeczek J.P. The Voting Potential of Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). *Political Studies Review*. 2024;23(1):409–417. <https://doi.org/10.1177/14789299241264975>
14. Pogorelskaya S.V. Anti-War Forces of the FRG in 2022–2023: is their Alliance Possible? *Social Sciences and Contemporary World*. 2024;(1):106–119. (In Russ., abstract in Eng.). <https://doi.org/10.31857/S0869049924010082>
15. Pogorelskaya S.V. Left Alternative for Germany. *Current Problems of Europe*. 2019;(4):78–92. (In Russ., abstract in Eng.). <https://doi.org/10.31249/ape/2019.04.05>
16. Lisenkova A.D. The Alternative for Germany and the Left Parties in the Eastern States: Transformation of Electoral Preferences. *Russian Journal of Regional Studies*. 2023;31(3):426–441. (In Russ., abstract in Eng.). <https://doi.org/10.15507/2413-1407.124.031.202303.426-441>
17. Teutcieva M.G. Discursive Realisation of the German Politician Sahra Wagenknecht's Individual Conflict Strategy. *Philology. Theory and Practice*. 2020;13(12):152–156. (In Russ., abstract in Eng.). <https://doi.org/10.30853/filnauki.2020.12.31>
18. Pogorelskaya S.V. Modern German Populism: The General and the Specific. *Perspectives and Prospects. E-Journal*. 2019;4(20):92–102. (In Russ., abstract in Eng.). <https://doi.org/10.32726/2411-3417-2019-4-92-102>

19. Shcherbakov V.Yu. Immigration Policy of the German “Left Party – PDS”: Genesis, Evolution and Prospects. *Historical, Philosophical, Political and Law Sciences, Culturology and Study of Art. Issues of Theory and Practice*. 2016;11(73):205–210. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://www.gramota.net/article/hss20161456/fulltext> (accessed 04.01.2025).
20. Vasilyev V.I. Germany and European Security Problems. *Observer*. 2025;(1):15–28. (In Russ., abstract in Eng.). https://doi.org/10.48137/2074-2975_2025_1_15

Об авторе:

Лисенкова Алена Денисовна, кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института международных исследований Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации (119454, Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, д. 76); старший преподаватель кафедры международных отношений Северо-Западного института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (199178, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., 57/43), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2457-3466>, Researcher ID: GRF-1214-2022, Scopus ID: 57878750700, SPIN-код: 1837-3284, alena.denisovna@yandex.ru

Доступность данных и материалов. Наборы данных, использованные и/или проанализированные в ходе текущего исследования, можно получить у автора по обоснованному запросу.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

Поступила 21.04.2025; одобрена после рецензирования 19.06.2025; принята к публикации 26.06.2025.

About the author:

Alena D. Lisenkova, Cand.Sci. (Polit.), Senior Researcher, Institute for International Studies, Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (76 Prospekt Vernadskogo, Moscow 119454, Russian Federation); Senior Lecturer, Department of International Relations, North-West Institute of Management – Branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (57/43 Srednii Prospekt V.O., St. Petersburg 199178, Russian Federation), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2457-3466>, Researcher ID: GRF-1214-2022, Scopus ID: 57878750700, SPIN-code: 1837-3284, alena.denisovna@yandex.ru

Availability of data and materials. The datasets used and/or analyzed during the current study are available from the author on reasonable request.

The author has read and approved the final manuscript.

Submitted 21.04.2025; revised 19.06.2025; accepted 26.06.2025.